

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK

Đỗ Thị Nga¹, Vũ Trinh Vương¹

Ngày nhận bài: 07/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 31/5/2022; Ngày duyệt đăng: 01/6/2022

TÓM TẮT

Bài viết này đánh giá vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các doanh nghiệp khu vực tư nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các khía cạnh i) sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ; ii) tăng trưởng GDP; iii) tăng nguồn thu ngân sách; iv) tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo; v) thúc đẩy tăng năng suất; vi) tăng trưởng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Hạn chế của doanh nghiệp khu vực tư nhân tỉnh Đắk Lắk là quy mô nhỏ, yếu về nguồn lực và năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động tài chính thấp. Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, góp phần cải thiện vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, các biện pháp cần tập trung tháo gỡ bao gồm nâng cao năng lực quản trị và năng lực công nghệ; tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, đất đai và tín dụng, khuyến khích thúc đẩy tích tụ vốn và tăng trưởng quy mô của các doanh nghiệp.

Từ khóa: Doanh nghiệp, khu vực tư nhân, phát triển, Đắk Lắk.

1. MỞ ĐẦU

Quá trình chuyển đổi kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa gắn với tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp cho thấy sự công nhận mạnh mẽ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia này. Quá trình tư nhân hóa, tự nó giải quyết hầu như tất cả các vấn đề về sản xuất của hệ thống cũ và thành công trong quá trình chuyển đổi ngày càng phụ thuộc vào sự mở rộng của khu vực kinh tế tư nhân. Vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân đối với các nền kinh tế thị trường mới nổi, ngoài tác động kinh tế trực tiếp của việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ và việc làm, còn có tác động lớn đối với xã hội thông qua việc tạo ra điều kiện môi trường chính trị và xã hội ổn định (Robert, 2001). Sự liên kết ngày càng tăng của nền kinh tế thế giới đã làm tăng ảnh hưởng và vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân, đồng thời làm cho nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khu vực tư nhân để tạo ra của cải (Larderele, 2002).

Phần lớn doanh nghiệp khu vực tư nhân là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực này đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế hiện đại, được chứng minh là một hệ thống đổi mới hấp dẫn nhất và to lớn nhất (Neagu, 2016). Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập ở khu vực địa lý rộng lớn, bao gồm cả ở vùng nông thôn và có xu hướng sử dụng nhiều quy trình sản xuất thâm dụng lao động. Do đó, chúng có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội như cung cấp cơ hội sinh kế, cải thiện phân phối thu nhập (Madanchian et al., 2016; Ayandibu and Houghton, 2017). Các doanh nghiệp khởi tư nhân nói

chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng được coi là lực lượng mạnh mẽ nhất để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách mà xã hội chúng ta đang phải đối mặt, đặc biệt là chia sẻ giá trị giúp thúc đẩy làn sóng đổi mới, tăng trưởng năng suất và tăng trưởng kinh tế (Edmiston, 2004; Porter, 2012; Madanchian et al., 2016; Herr and Nettekoven, 2017). Bên cạnh đó, việc phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân cũng góp phần nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, hỗ trợ xây dựng năng lực sản xuất và tạo ra các hệ thống kinh tế có khả năng chống chịu, thông qua liên kết giữa các doanh nghiệp (Ayandibu and Houghton, 2017).

Ở các nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp quy mô nhỏ có vai trò quan trọng sự phát triển của nền kinh tế, bất chấp những vấn đề khác nhau gặp phải khi thành lập các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực trong việc phát triển năng lực công nghệ bản địa, giảm thiểu di cư từ nông thôn vào thành thị và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực (Francis, 2009; Hassan and Ahmad, 2016). Ngoài ra, vai trò của các doanh nghiệp quy mô nhỏ còn giúp làm giảm thiểu các tệ nạn xã hội, như trộm cướp, mại dâm, gian lận và bắt cóc nhờ những người thất nghiệp được tạo việc làm (Obi, 2015).

Thành tựu của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua có đóng góp tích cực của doanh nghiệp khu vực tư nhân. Đặc biệt, sự tái khẳng định của Đảng và Nhà nước “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tạo động lực để khu vực này đóng

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đỗ Thị Nga; ĐT: 0914056482; Email: dothinga@ttn.edu.vn.

góp ngày càng lớn hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (Ban chấp hành Trung ương, 2017). Khu vực kinh tế tư nhân được hiểu là tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh không dựa trên sở hữu Nhà nước về các yếu tố của quá trình sản xuất (Nguyễn Đình Luận, 2015). Doanh nghiệp khu vực tư nhân bao gồm doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2019, cả nước có 647.632 doanh nghiệp ngoài Nhà nước và 18.762 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng hơn 6% so với năm 2017), đóng góp hơn 40% GDP và tạo việc làm cho gần 15 triệu lao động của nền kinh tế (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2021). Thương hiệu của doanh nghiệp khu vực tư nhân đã không chỉ được ghi nhận ở thị trường trong nước mà cả ở thị trường khu vực và quốc tế; Việt Nam đã xuất hiện những tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn cả về vốn và công nghệ cao (Võ Văn Lợi, 2018). Các doanh nghiệp khu vực tư nhân đã vượt qua khu vực doanh nghiệp nhà nước về phương diện tạo thu nhập cho người lao động và khoảng cách này ngày một rộng hơn (Lê Duy Bình, 2018). Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều yếu tố gây khó khăn, hạn chế vai trò động lực của doanh nghiệp khu vực tư nhân. Những khó khăn đó là i) năng lực nội tại của doanh nghiệp hạn chế, ii) trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất thấp, iii) tiếp cận tín dụng và đất đai của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, iv) những tồn tại từ thể chế, chính sách cũng cản trở sự phát triển của doanh nghiệp và v) chi phí kinh doanh cao làm giảm khả năng cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh ở thị trường nước ngoài (Nguyễn Hồng Sơn, 2017; Võ Văn Lợi, 2018; Trần Kim Chung và Tô Ngọc Phan, 2019).

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng và du lịch. Năm 2019, toàn tỉnh có 5.468 doanh nghiệp, trong đó số lượng các doanh nghiệp khu vực tư nhân chiếm hơn 99%. Phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho hơn 52 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng (Cục Thống kê Đắk Lắk, 2021). Tuy vậy, cũng giống như tình trạng chung của cả nước, việc phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk còn nhiều vướng mắc, làm hạn chế vai trò động lực và những đóng góp tiềm năng của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Mục tiêu của bài viết này là đánh giá vai trò của

doanh nghiệp khu vực tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk; chỉ ra những hạn chế trong phát triển của các doanh nghiệp và gợi ý một số biện pháp nhằm cải thiện vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk bao gồm đóng góp vào doanh thu thuần của doanh nghiệp, đóng góp vào tăng GRDP của tỉnh, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, số lượng lao động làm việc và thu nhập, đóng góp vào tăng năng suất lao động và đóng góp vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- Đề xuất một số biện pháp góp phần cải thiện vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đắk Lắk như Cục Thống kê, Cục Thuế và Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh. Số liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2019. Phương pháp thống kê so sánh được sử dụng để phân tích vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân, thông qua các chỉ tiêu số tương đối và tốc độ tăng trưởng bình quân. Các chỉ tiêu phản ánh vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk bao gồm tỷ lệ doanh thu thuần, tỷ lệ đóng góp vào GRDP, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp, tỷ lệ vốn đầu tư, tỷ lệ lao động làm việc, mức thu nhập của người lao động và năng suất lao động của doanh nghiệp.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Vai trò của doanh nghiệp khu vực tư nhân

3.1.1. Tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp

Năm 2019, toàn tỉnh Đắk Lắk có 5.468 doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng gấp 2,27 lần số lượng doanh nghiệp trong năm 2010 (Bảng 1). Giai đoạn 2010 - 2019 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp khu vực tư nhân. Số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm 99,1% và tăng trưởng bình quân 8,83% năm. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù tăng trưởng cao nhất nhưng số lượng doanh nghiệp rất hạn chế (5 doanh nghiệp năm 2019 so với 2 doanh nghiệp năm 2010).

Bảng 1. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh

	2010	2015	2019	Tốc độ tăng BQ năm (%)
Tổng số	2.408	2.860	5.468	8,55
DN Nhà nước	82	59	45	-5,82
DN ngoài Nhà nước	2.324	2.799	5.418	8,83
DN có vốn đầu tư NN	2	2	5	9,60

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

3.1.2. Đóng góp của doanh nghiệp khu vực tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội

Đóng góp vào sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ thông qua mức tăng trưởng doanh thu thuần

Bảng 2 mô tả mức tăng trưởng và đóng góp của doanh nghiệp khu vực tư nhân vào tổng doanh thu thuần của toàn bộ doanh nghiệp. Có thể thấy rằng mức tăng trưởng doanh thu thuần của doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao hơn nhiều so với doanh nghiệp Nhà nước. Tỷ lệ đóng góp vào tổng doanh

thu thuần của các doanh nghiệp khu vực tư nhân cũng được cải thiện rõ rệt trong 10 năm qua. Các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tỷ lệ đóng góp cao vượt trội, từ 72,42% năm 2010 lên 88,1% năm 2019. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù hạn chế về tỷ lệ đóng góp nhưng có xu hướng tăng dần trong thời gian qua. Như vậy, các doanh nghiệp khu vực tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho nền kinh tế địa phương, phục vụ cả cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Bảng 2. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

	ĐVT	2010	2015	2019	Tốc độ tăng BQ năm (%)
Tổng doanh thu thuần của DN	Tỷ đồng	51.532	65.403	105.182	7,40
DN nhà nước	Tỷ đồng	13.111	12.620	8.532	-4,21
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	25,44	19,30	8,11	
DN ngoài nhà nước	Tỷ đồng	37.319	50.266	92.663	9,52
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	72,42	76,86	88,10	
DN có vốn đầu tư NN	Tỷ đồng	1.102	2.516	3.988	13,37
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	2,14	3,85	3,79	

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế

Giai đoạn 2010 - 2019, GRDP toàn tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân là 5,23% năm, sau 10 năm, quy mô GRDP tăng gấp 1,67 lần. GRDP do doanh nghiệp ngoài Nhà nước đóng góp có tốc độ tăng bình quân là 5,28 % năm, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng bình quân 15,64% năm. Như vậy, doanh nghiệp khu vực tư nhân được coi là nhân tố quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của địa phương, song khu vực này vẫn chưa khẳng định vị thế là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế do tỷ lệ đóng góp vào GRDP ít được cải thiện trong 10 năm qua (Bảng 3).

Bảng 3. Đóng góp của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh

	ĐVT: (%)		
	2010	2015	2019
DN nhà nước	28,97	27,48	26,09
DN ngoài Nhà nước	20,38	20,93	20,48
DN có vốn đầu tư NN	0,31	1,17	0,78

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

Đóng góp vào thu ngân sách

Trong bối cảnh các nguồn thu hẹp, thu ngân sách từ các doanh nghiệp nhà nước giảm dần, doanh nghiệp khu vực tư nhân trở thành nguồn đóng góp quan trọng cho thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk. Bảng 4 mô tả tốc độ tăng và tỷ lệ đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp của khu vực tư nhân. Cả quy mô và tỷ trọng đóng góp của khu vực này trong tổng thuế thu nhập doanh nghiệp đều tăng trong 10 năm qua. Sự gia tăng đóng góp cho ngân sách của các doanh nghiệp khu vực tư nhân góp phần nâng cao tính an toàn và bền vững của tài chính công.

Bảng 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

	ĐVT	2010	2015	2019	Tốc độ tăng BQ năm (%)
Tổng thuế thu nhập DN	Triệu đồng	289.134	258.851	349.442	2,13
DN Nhà nước	Triệu đồng	163.423	136.292	138.124	-1,85
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	56,52	52,65	39,53	
DN ngoài Nhà nước	Triệu đồng	123.259	113.798	195.192	5,24
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	42,63	43,96	55,86	
DN có vốn đầu tư NN	Triệu đồng	2.453	8.761	16.126	23,27
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	0,85	3,38	4,61	

Nguồn: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo

Trong những năm qua, Đắk Lắk đã đạt những thành tựu nhất định trong giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh năm 2016 là 17,83%, đến năm 2020 giảm còn 4,97%. Kết quả này, một phần nhờ hàng nghìn lao động được tạo việc làm bởi doanh nghiệp khu vực tư nhân. Tỷ

lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi của tỉnh giảm từ 3,8% năm 2016 xuống còn dưới 2% năm 2020. Các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân đã tạo ra hơn 52 nghìn việc làm, chiếm hơn 72% tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp của toàn tỉnh (Bảng 5).

Bảng 5. Lao động làm việc trong các doanh nghiệp

	ĐVT	2010	2015	2019	Tốc độ tăng BQ năm (%)
Tổng số	Người	81.780	68.240	72.062	-1,26
DN Nhà nước	Người	34.022	25.283	20.004	-5,17
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	41,60	37,05	27,76	
DN ngoài Nhà nước	Người	47.606	42.655	51.653	0,82
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	58,21	62,51	71,68	
DN có vốn đầu tư NN	Người	152	302	405	10,30
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	0,19	0,44	0,56	

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

Mức tăng thu nhập do doanh nghiệp khu vực tư nhân tạo ra cho người lao động cao hơn so với mức bình quân chung và so với doanh nghiệp khu vực nhà nước (Bảng 6). So với mức thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, năm 2019 thu nhập của người lao động trong các doanh

niệp ngoài Nhà nước cao gấp 2,8 lần, của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cao gấp 4,8 lần. Đóng góp này của doanh nghiệp khu vực tư nhân là rất quan trọng, góp phần giải phóng và thu hút lao động từ những lĩnh vực có thu nhập thấp để ổn định xã hội và nâng cao mức sống của người dân.

Bảng 6. Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp

ĐVT: nghìn đồng/người/tháng

Chỉ tiêu	2010	2015	2019	Tốc độ tăng BQ năm (%)
Bình quân chung	2.539	4.118	4.822	6,62
DN Nhà nước	2.088	2.861	2.071	-0,08
DN ngoài Nhà nước	2.854	4.839	5.847	7,44
DN có vốn đầu tư NN	4.931	7.658	9.992	7,32

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

Thúc đẩy tăng năng suất để duy trì tăng trưởng kinh tế

Bảng 7 chỉ ra rằng năng suất của doanh nghiệp khu vực tư nhân cao hơn đáng kể so với mức

bình quân chung của tỉnh. Đặc biệt, so với doanh nghiệp Nhà nước thì doanh nghiệp khu vực tư nhân có năng suất vượt trội, cụ thể năng suất của doanh nghiệp ngoài Nhà nước cao gấp 4,2

lần và của doanh nghiệp nước ngoài cao gấp 23 lần. Trong khi khối doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân của cả nước có xu hướng giảm năng suất đáng kể từ năm 2000 (World Bank, 2015),

đóng góp của các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh Đắk Lắk có thể coi là động lực mạnh mẽ góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế của địa phương

Bảng 7. Năng suất lao động

ĐVT: triệu đồng/người

	2010	2015	2019	Tốc độ tăng BQ năm (%)
Bình quân chung	630	958	1.460	8,77
DN nhà nước	385	499	427	1,02
DN ngoài Nhà nước	784	1.178	1.794	8,63
DN có vốn đầu tư NN	7.249	8.332	9.847	3,11

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

Đóng góp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Doanh nghiệp khu vực tư nhân đóng góp đáng kể vào tổng vốn đầu tư của tỉnh. Năm 2020, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2018 và chiếm 86% tổng vốn đầu tư của xã hội vào nền kinh tế. Vốn đầu tư của doanh nghiệp khu vực tư nhân không chỉ mở rộng về quy mô mà còn tăng về tỷ trọng đóng góp (Bảng 8). Sự tăng trưởng về vốn đầu tư của doanh nghiệp khu vực tư

nhân trong thời gian qua góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Riêng khu vực vốn đầu tư nước ngoài, mặc dù quy mô vốn được mở rộng nhưng tỷ lệ đóng góp rất thấp và có xu hướng giảm trong 3 năm qua. Điều này là do tỉnh Đắk Lắk có vị trí xa cảng biển và các trung tâm kinh tế lớn, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư và thủ tục hành chính của tỉnh chưa hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Bảng 8. Vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

ĐVT: nghìn tỷ đồng

	ĐVT	2018	2019	2020	Tốc độ tăng BQ năm (%)
Tổng số	Tỷ đồng	22.268	24.655	41.913	37,19
DN Nhà nước	Tỷ đồng	5.716	5.340	5.668	-0,42
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	25,65	21,66	13,52	
DN ngoài Nhà nước	Tỷ đồng	16.346	19.097	36.004	48,41
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	73,40	77,45	85,90	
DN có vốn đầu tư NN	Tỷ đồng	210	219	241	7,06
Tỷ lệ so với tổng số	(%)	0,94	0,89	0,57	

Nguồn: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

3.2. Những vấn đề đặt ra đối với phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk

Hạn chế về nguồn lực

Hầu hết các doanh nghiệp khu vực tư nhân của tỉnh Đắk Lắk có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Bảng 9 và 10 cho biết tỷ lệ các doanh nghiệp theo quy mô lao động và quy mô vốn. Xét về quy mô lao động, tỷ lệ doanh nghiệp có số lao động dưới 10 người chiếm đa số (78%), số doanh nghiệp có quy

mô lao động từ 200 trở lên chỉ chiếm hơn 0,5%. Về quy mô vốn, phần lớn các doanh nghiệp trong nước có vốn dưới 5 tỷ đồng. Quy mô vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh sức mạnh tài chính và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Quy mô doanh nghiệp nhỏ cũng làm hạn chế khả năng tận dụng các lợi thế kinh tế nhờ quy mô, khả năng đầu tư công nghệ và nghiên cứu phát triển.

Bảng 9. Tỷ lệ các doanh nghiệp theo quy mô lao động

DVT: (%)

	Dưới 10 LĐ	Từ 10 đến 49 LĐ	Từ 50 đến 199 LĐ	Từ 200 đến 499 LĐ	Từ 500 đến 999 LĐ	Từ 1000 LĐ trở lên
Bình quân chung	77,29	19,17	2,65	0,63	0,13	0,13
DN nhà nước	5,00	37,50	7,50	25,00	10,00	15,00
DN ngoài nhà nước	77,87	19,02	2,58	0,45	0,06	0,02
DN có vốn đầu tư NN	0	33,33	66,67	0	0	0

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Bảng 10. Tỷ lệ các doanh nghiệp theo quy mô vốn

DVT: (%)

	Dưới 1 tỷ đồng	Từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng	Từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng	Từ 10 đến dưới 50 tỷ đồng	Từ 50 đến dưới 200 tỷ đồng	Từ 200 tỷ đồng trở lên
Bình quân chung	20,92	44,53	15,11	15,06	3,26	1,12
DN nhà nước	0,00	12,50	5,00	25,00	27,50	30,00
DN ngoài nhà nước	21,08	44,79	15,18	14,99	3,08	0,87
DN có vốn đầu tư NN	0	0	33,33	0	0	66,67

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Hiệu quả hoạt động tài chính thấp

Hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp được mô tả ở Bảng 11. Mặc dù mức tăng tổng doanh thu của các doanh nghiệp khu vực tư nhân khá tốt, song hiệu quả hoạt động tài chính lại rất thấp. Trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận vượt trội, các doanh nghiệp trong nước có lợi nhuận và tỷ

suất lợi nhuận không ổn định và thua lỗ liên tục. Tình trạng thua lỗ kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tích tụ vốn và mở rộng quy mô của doanh nghiệp. Điều này có thể lý giải các doanh nghiệp đang hoạt động trong điều kiện kém thuận lợi và phải đối diện các khoản chi phí cao do khó tiếp cận với tài nguyên, tín dụng, thị trường và cơ hội kinh doanh.

Bảng 11. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp

	2015	2016	2017	2018	2019
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng/DN)					
DN Nhà nước	-827	6.668	14.416	8.550	4.429
DN ngoài Nhà nước	-159	195	141	-3	-28
DN có vốn đầu tư NN	65.202	36.270	35.836	78.227	37.290
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%)					
DN Nhà nước	-0,39	3,41	4,47	2,66	2,34
DN ngoài Nhà nước	-0,89	0,90	0,91	-0,02	-0,17
DN có vốn đầu tư NN	5,18	5,11	3,98	9,02	4,68

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Năng lực hạn chế

Năng lực quản trị của các doanh nghiệp hạn chế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Nhiều chủ doanh nghiệp còn lúng túng về kỹ năng quản lý và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh. Điều này làm hạn chế năng lực cạnh tranh. Mặt khác, phương thức quản trị chưa được chuẩn hóa và thiếu minh bạch trong hoạt động tài chính, kế toán cũng là trở ngại lớn trong tiếp cận tín dụng, thị trường quốc tế và kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

4. KẾT LUẬN

Doanh nghiệp khu vực tư nhân của tỉnh Đắk Lắk trong một thập kỷ qua có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp của toàn tỉnh. Sự phát triển của doanh nghiệp khu vực tư nhân có đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đóng góp quan trọng bao gồm: i) đóng góp vào sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ thông qua mức tăng trưởng doanh thu thuần; ii) đóng góp vào

tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp khu vực tư nhân được coi là nhân tố quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của địa phương, song, khu vực này vẫn chưa khẳng định vị thế là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế; iii) đóng góp vào nguồn thu ngân sách, góp phần nâng cao tính an toàn và bền vững của tài chính công; iv) tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo; v) thúc đẩy tăng năng suất để duy trì tăng trưởng kinh tế và vi) đóng góp vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Những vấn đề đặt ra đối với phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk là hạn chế về nguồn lực và năng lực quản trị. Hầu hết các doanh nghiệp khu vực tư nhân của tỉnh Đắk Lắk có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, làm hạn chế khả năng tận dụng các lợi thế kinh tế nhờ quy mô, khả năng đầu tư công nghệ và nghiên cứu phát triển. Hiệu quả hoạt động tài chính thấp do doanh nghiệp phải

đối diện các khoản chi phí cao về tiếp cận với tài nguyên, tín dụng, thị trường và cơ hội kinh doanh.

Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, góp phần cải thiện vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các biện pháp cần tập trung tháo gỡ như sau: *một là*, nâng cao năng lực quản trị và năng lực công nghệ của doanh nghiệp để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và tăng năng suất; *hai là*, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế (về cả đầu vào và đầu ra), tiếp cận tài nguyên (đất đai) và tín dụng để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; *ba là*, chính sách phát triển doanh nghiệp cần ưu tiên vào việc thay đổi cơ cấu theo hướng tăng tỷ lệ doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, khuyến khích thúc đẩy tích tụ vốn, tăng trưởng về quy mô của các doanh nghiệp.

THE ROLE OF PRIVATE SECTOR ENTERPRISES IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN DAK LAK PROVINCE

Do Thi Nga², Vu Trinh Vuong²

Received Date: 07/3/2022; Revised Date: 31/5/2022; Accepted for Publication: 01/6/2022

SUMMARY

This paper aims to evaluate the role of private sector enterprises in the socio-economic development in Dak Lak Province. The results indicate that private sector firms substantially contribute to the development of the socio-economy in Dak Lak Province from the aspects of i) producing as well as supplying goods and services; ii) growing GDP; iii) increasing sources of budget revenue; iv) creating jobs, boosting income and reducing poverty; v) rising productivity growth; vi) stimulating investment rise in the economic and social development. The Dak Lak enterprises in the private sector have limitations such as small scale, limited resources, poor management, and low financial performance. In order to enhance the development of these businesses and redefine their roles in socio-economic growth, there are some workable solutions: increasing technological proficiency and business administration, improving markets, estates, and credit reach, encouraging capital accumulation, and expanding the enterprises' scale.

Keywords: *enterprises, private sector, development, Dak Lak Province.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Ban chấp hành Trung ương (2017). Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về *Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.*

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Do Thi Nga; Tel: 0914056482; Email: dothinga@ttn.edu.vn.

- Lê Duy Bình (2018). *Kinh tế tư nhân Việt Nam - Năng suất và Thịnh vượng*. Hà Nội.
- Trần Kim Chung và Tô Ngọc Phan (2019). *Vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam*. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.
- Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2021). *Niên giám thống kê năm 2020*.
- Võ Văn Lợi (2018). “Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra”. *Tạp chí Tài chính online*. Dẫn từ <http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-o-viet-nam-va-mot-so-van-de-dat-ra-302117.html>.
- Nguyễn Đình Luận (2015), Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, *Tạp chí Phát triển & hội nhập*. Số 25, tập 35, tr.24-28.
- Nguyễn Hồng Sơn (2017). “Phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Những rào cản và giải pháp”. *Tạp chí Kinh tế và Quản lý*. Số 22, tháng 6/2017.
- Tổng cục Thống kê Việt Nam (2021). *Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020*. NXB Thống kê.
- World Bank (2015). *Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ*. NXB Hồng Đức, Hà Nội.
- Tài liệu tiếng nước ngoài**
- Ayandibu A. O., Houghton J. (2017). “The role of Small and Medium Scale Enterprise in local economic development”. *Journal of Business and Retail Management Research*. Vol. 11, no. 2.
- Edmiston K. D. (2004). *The role of small business in economic development*. Federal Reserve Bank of Kansas City.
- Francis U. U. (2009). *The Role of Small and Medium Enterprises in the Nigerian Economy*. University of Nigeria.
- Hassan T. and Ahmad B. (2016). “The Role of Micro Enterprises in Employment and Income Generation: A Case Study of Timergara City Dir Pakistan”. *International Journal of Economics & Management Sciences*. Vol. 5, no. 2.
- Herr H. and Nettekoven Z. M. (2017). *The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Development*. Friedrich Ebert Stiftung.
- Lardere J. A. (2002). *Sustainable Development: The Role of Business*. Public Administration and Public Policy.
- Madanchian M., Hussein N., Noordin F. and Taherdoost H. (2016). “The Role of SMEs in Economic Development; Case Study of Malaysia”. *Elvedit Journal Submissions*. From https://www.researchgate.net/publication/305323678_The_Role_of_SMEs_in_Economic_Development_Case_Study_of_Malaysia.
- Neagu C. (2016). “The importance and role of small and medium-sized businesses”. *Theoretical and Applied Economics*. Vol. 23, no. 3, p. 331-338.
- Obi J. N. (2015). “The Role of Small-scale Enterprises in the Achievement of Economic Growth in Nigeria”. *International Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 3, no. 1.
- Porter M. E. (2012). *The Role of Business in Social and Economic Development: Creating Shared Value*. Harvard Business School. Washington.
- Robert J. M. (2001). *The Role of Small and Medium Enterprises in Transition: Growth and Entrepreneurship*. World Institute for Development Economics Research.